

Los Bolcheviques

// PARTE IV

JAVIER FERNÁNDEZ AGUADO

Presidente de MindValue.

Twitter: @jferagu

La incoherencia, elemento consustancial del comunismo

Los bolcheviques prometieron pan y paz, pero, en realidad, entregaron hambre y guerra civil ●

Quienes no pararon en su afán de promover huelgas para agarrar el poder, en cuanto lo tomaron, proclamaron que cualquier queja era muestra innegable de traición. La propuesta de eliminar la pena de muerte fue calificada por Lenin como un error, una debilidad inadmisibles, un delirio pacifista. Y añadió: "¿Acaso creéis que podremos triunfar sin el terror revolucionario más implacable?". La pena capital fue, pues, reimplantada. Dostoyevski había profetizado que, partiendo de una promesa ilimitada de libertad, la revolución rusa llevaría a un despotismo desmedido. Se quedó corto.

Lenin clamó contra Kerensky cuando éste propuso llevar la capital a Moscú. En cuanto él asumió el mando, así lo hizo. Cuando algunos recordaron sus palabras de antaño, tuvieron que escuchar la pancista respuesta de Lenin:

"¿Es posible que antepongáis al destino de la revolución esas estupideces sentimentales? Si los alemanes, de un simple brinco, se apoderan de Petesburgo estando nosotros dentro, la revolución se habrá perdido. Si, por otra parte, está el gobierno en Moscú, entonces la caída de Petesburgo sólo significará un golpe parcial aunque grave. ¿Cómo es posible que no veáis y comprendáis esto? Además, si permanecemos en Petesburgo en las actuales circunstancias, aumentaremos su peligro militar y, al mismo tiempo, incitaremos a los alemanes a ocupar la ciudad. Si, por el contrario, el Gobierno está en Moscú, la tentación de tomar la ciudad de Petesburgo será incomparablemente menor. ¿Qué significa ese estúpido discurso sobre el valor simbólico del edificio Smolny? Smolny es sólo Smolny porque nosotros estamos en él. Y cuando nos encontremos en el Kremlin, todo ese simbolismo pasará al Kremlin".

poderosos, no podía pasar sin una afición propia de potentados: la caza.

Con el paso del tiempo, algunos comenzaron a verificar lo falaz de sus promesas. En 1917 Lenin aseguraba que los obreros podrían hacerse cargo de las fábricas en menos de 24 horas; en 1922, ya reconocía que nunca sería así: *“¿Puede un obrero cualquiera administrar el Estado? Las personas con sentido práctico saben que esto es pura fantasía... Después de años de aprendizaje (los obreros) sabrán hacerlo. Se necesita, pues, tiempo”*. El choque con la realidad le había hecho madurar, en algunos aspectos. Los herederos del bolchevismo aprendieron bien la lec-

ba el amor como pecado del liberalismo, fuese bígamo. Cuando Guzmán fue detenido, le sustituyó el camarada Feliciano (Óscar Ramírez Durand), que lideraba las guerrillas en la Sierra Central, y que pronto denominó Sendero Rojo. Feliciano, según Benedicto Jiménez, era irascible, colérico y perdía el control con facilidad. No toleraba ninguna falta. Carecía de capacidad política y teórica para gestionar a su gente. Dentro de esa falta de consistencia se incluye el que se permitieran dar consejos de lo que ni vivían ni estaban dispuestos a intentar. Aconsejaba el iracundo Mao a Jruschov: *“Tienes un genio muy vivo, que tiende a granjearse enemigos (...), deja a la gente que exprese sus diferen-*

¿Por qué esos argumentos eran válidos ahora y no pocos meses atrás? Sólo había un motivo: la omnimoda y caprichosa voluntad de Vladimir Illych Ulianov.

Lenin transitó de odiar a los zares a aborrecer al parlamento. Se anunció que la Asamblea abriría el 18 de enero. El 15 de enero, Lenin sufrió un atentado. Su compañero Frits Platten le salvó la vida. El 17 de enero la guardia letona tomó posiciones en torno al palacio Tauride. Dentro, algunos parlamentarios procuraron resistir. Describiría un Trotsky escéptico: *“La democracia empezó a luchar con la dictadura poderosamente armada con bocadillos y velas”*.

El 19 de enero de 1918, el Comité Ejecutivo del Congreso de los Soviets dio por disuelta la Asamblea. Trotsky escribió: *“La sencilla, franca y brutal supresión de la Asamblea Constituyente asestó a la democracia formal un golpe terrible del que nunca se ha recuperado”*. El paso fue de una dictadura a otra pasando por una breve finta de democracia. Los bolcheviques prometieron pan y paz. En realidad entregaron hambre y guerra civil.

La falta de coherencia afectaba en muchos niveles. Lenin, que siempre pensó que sus colaboradores eran prescindibles, se consideraba a sí mismo como insustituible. Trotsky, incitador de la revolución contra los

La falta de coherencia afectaba en muchos niveles. Lenin, que siempre pensó que sus colaboradores eran prescindibles, se consideraba a sí mismo como insustituible •

ción de la falta de coherencia. Tras el levantamiento en Cuba, el Che Guevara prohibió que los trabajadores pudieran ir a la huelga. Nadie podía oponerse al régimen del colectivismo. En Perú, otro de los caciques inspirados en el marxismo Abimael Guzmán no hablaba de autocrítica, sino de acuchillamiento. Escribió: *“Acuchillamiento implica acuchillamiento y definición frente al Partido, lo harán los siguientes camaradas: Nicolás (Osmán Monte), Juana, Sara, Augusto... deberán destrozarse sus posiciones, destrozarse entre ustedes mismos para que no haya rastro alguno de apandillamiento y definir su posición frente al Partido. El segundo deslinde y toma de posición lo harán Feliciano (Óscar Ramírez Durand), Noemí y Arturo deberán deslindar entre ellos que no quede rastro alguno de convergencia posible, deshilar sus criterios nefastos aquí vertidos y los sostenidos de tiempo atrás y terminarán tomando posición. Terminado ese momento deberá juzgarse por el Congreso”*.

La incoherencia consentía que Mao fuese rico, o que Guzmán, que califica-

tes opiniones y hálblales despacio”. *“Todo el mundo necesita un apoyo. Una persona capaz necesita la ayuda de otras tres personas, una valla necesita tres postes en los que apoyarse. Éstos son algunos proverbios chinos. Otro proverbio chino dice que, a pesar de toda su belleza, la flor de loto necesita el verde de sus hojas para que la haga resaltar. Tú, camarada Jruschov, aunque eres una flor de loto muy bella, necesitas las horas para resplandecer”*.

Eso sí, cuando cada uno charlaba con su camarilla, se deshacía en denuestos contra los camaradas.

Mao había prohibido, por pornográfica, la canción “el dragón en busca de placer coquetea con el fénix”, pero a él le gustaba bailar con sus concubinas bajo ese ritmo. En las pocas semanas que estuvo en Zhongnanhai, muchos de los dirigentes que allí bailaban al inicio fueron desapareciendo como consecuencia de la persecución. La consistencia no ha sido nunca una habilidad fuerte de los petulantes profetas del marxismo...]